

Artigo Técnico Ilustrado - A Educação a Distância na Universidade Salvador UNIFACS Um Relato de Aspectos de Evolução da Área

Guilherme Marback Neto, Joberto S. B. Martins, Terezinha G. T. Quadros
Salvador University (UNIFACS), Brazil

Abstract

This "**ILLUSTRATED TECHNICAL PAPER**" presents the slides describing the contents of the paper "A Educação a Distância na Universidade Salvador UNIFACS Um Relato de Aspectos de Evolução da Área".

The paper was presented at the **Seminário EAD no Contexto Brasileiro: Perspectivas nos Municípios Baianos**, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, Brazil.

The "illustrated technical paper format" is intended to complement, enrich and subsidize the technical paper content and contains slides, complementary text and additional and/or focused bibliographic references.

Index Terms

Educação a Distância, EAD, Tecnologias da Informação e Comunicação, TIC, Núcleo de Pesquisa e Projetos em Educação a Distância, NUPPEAD, Currículo EAD, Processo EAD, Implantação EAD, Modelos e Práticas do EAD, Polos e Atuação EAD.

1 PAPER ABSTRACT

O objetivo deste texto é a apresentação de forma resumida de alguns dos elementos que pautaram a evolução histórica da Educação a Distância na Universidade Salvador (EAD UNIFACS) desde 1999, ano de sua implantação.

-
- *Guilherme Marback Neto is with Salvador University - UNIFACS, Brazil. E-mail: gmarbackneto@uol.com.br*
 - *Joberto S.B. Martins is with Salvador University - UNIFACS, Brazil. E-mail: joberto.martins@gmail.com*
 - *Terezinha G. T. Quadros is with Salvador University - UNIFACS, Brazil. E-mail: teresinha.quadros@gmail.com*

2 PAPER SLIDES

Fig. 1.

-- > **PAPER TEXT EXTRACT:**

Este artigo ilustrado detalha e apresenta elementos de leitura e explicação adicionais para a palestra **EAD UNIFACS - Qualidade e Pioneirismo em Educação a Distância** [1].

-- > **Artigos para ler:**

- O artigo técnico descrevendo o EAD Unifacs é "**A Educação a Distância na Universidade Salvador - UNIFACS Um Relato de Aspectos de Evolução da Área**" e está disponível em:

- * DOI: 10.5281/zenodo.3740519
- * ZENODO: <https://zenodo.org/record/3740519#.Xpr2D8hKiUI>

-- > **Artigos complementares sobre a temática EAD:**

- Livro do **Seminário EAD no Contexto Brasileiro: Perspectivas nos Municípios Baianos** [2]
- Contexto, TI e tendências para a Educação a Distância: [3] [4] [5]
- Modelagem, ferramenta de avaliação e estratégias pedagógicas para o EAD: [6] [7] [8] [9] [10] [11]

EAD Unifacs

- Aspectos Gerais
- Premissas
- Implantação – Modelos e Práticas
- Cursos & Outras Informações

Fig. 2.

EAD UNIFACS

Pioneirismo em novas

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) aplicadas à EAD

- NUPPEAD – Núcleo de Pesquisa e Projetos em Educação à Distância (1999)
- 1ª Instituição de Ensino Superior da Bahia credenciada institucionalmente pelo MEC para oferta de cursos de graduação na modalidade a distância
- 1º Curso de Graduação na modalidade a distância na Bahia (Letras EAD)
- Projeto Piloto – Consolidação das ações de P&D:
 - Projeto de "Regularização do Fluxo Escolar" → Governo do Estado da Bahia - Fundação Luiz Eduardo Magalhães (FLEM) - 11.000 profissionais capacitados (2000 - 2002)
- A UNIFACS é credenciada pelo MEC para formação de parcerias e instalação de POLOS EAD nos Estados da federação.

Fig. 3.

-- > **PAPER TEXT EXTRACT:**

"Já como primeiro elemento a considerar, vale ressaltar que a Universidade Salvador - UNIFACS tem como forte característica sua preocupação com a inovação e, neste aspecto, sempre ousou na implantação de novas tecnologias, principalmente, quando se caracterizam como novas ferramentas que apresentam uma alternativa para a relação ensino-aprendizagem [12] [13] [14]."

"A implantação da Educação a Distância na Unifacs (EAD UNIFACS) deu-se por uma decisão institucional, que criou o Núcleo de Pesquisa e Projetos em Educação à Distância (NUPPEAD) em 1999 e vinculou o referido núcleo à Vice-Reitoria que passou a ter, entre suas atribuições, a missão de implementar ações na área de Educação a Distância (EAD). Desta forma, a modalidade a distância foi criada já considerando a sua atuação com uma dimensão mais ampla, não se vinculando a departamentos ou a outras instâncias administrativas que poderiam reduzir sua amplitude tanto administrativa quanto acadêmica. Isto favoreceu o crescimento e a consolidação da área como também a compreensão inicial desta atividade como uma modalidade vinculada a toda IES nos seus diferentes níveis e, por isso, uma área estratégica para a Universidade. Efetivamente, a não vinculação do EAD Unifacs a, por exemplo, um departamento da Universidade, tende a evitar ou inibir as resistências que podem acontecer para a implantação desta nova modalidade de ensino por parte de outras instâncias do conhecimento."

"Na implantação da Educação a Distância na Unifacs através do NUPPEAD, estabeleceu-se dois objetivos: o estratégico que previa a expansão da área de ensino através da modalidade EAD e com isso a conquista de novos públicos e espaços; e o pedagógico através de um formato pedagógico fazendo uso intensivo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) cujo recurso, já naquela época, passava a integrar o cotidiano das pessoas e, além disso, sinalizava como sendo um elemento estratégico na concepção de projetos inovadores para a educação [15] [16] [17]."

"Com estes atributos, a UNIFACS foi a primeira Instituição de Ensino Superior da Bahia credenciada institucionalmente pelo MEC para a Educação a Distância e também a oferecer o primeiro Curso de Graduação na modalidade a distância (Curso de Licenciatura em Letras Português-Inglês)."

Premissas

- A garantia de qualidade em seus cursos (mesma dos cursos presenciais)
- Compatibilidade com os princípios filosóficos e pedagógicos defendidos pela instituição (T.E.U. – Tecnologia Educacional UNIFACS):
 - O fomento ao desenvolvimento da autonomia dos alunos, do trabalho colaborativo e interdisciplinar
 - Pedagogia da Exigência
- A construção de um modelo flexível (aluno)
- Solução capilar e adaptável às características sócio-econômica e tecnológica dos diversos públicos atendidos
- Base tecnológica suportando a realização de intensos processos de interação, o acompanhamento individualizado dos alunos e a integração de mídias

Fig. 4.

-- > PAPER TEXT EXTRACT:

"Para a implantação do NUPPEAD, a instituição investiu na constituição de uma equipe multidisciplinar, composta de 11 profissionais das áreas de Pedagogia, Sociologia, Comunicação, Engenharia e Informática, que foram capacitados para atuação nessa área mediante a participação no curso de Especialização em Educação Continuada e a Distância oferecido pela UnB em convênio com a UNESCO e que tinha como objetivo a formação de equipes institucionais para atuação e desenvolvimento de projetos em EAD. Após a realização do referido curso, durante dois anos, esses profissionais atuaram na área de pesquisa, tendo como principal meta a construção de um modelo de operação institucional para EAD."

"Para a construção desse modelo, foram consideradas as seguintes premissas institucionais:

- A garantia de que a mesma qualidade dos serviços prestados pela instituição em seus cursos presenciais estaria assegurada nos cursos oferecidos a distância;
- Compatibilidade com os princípios filosóficos e pedagógicos defendidos pela instituição, que hoje constituem a T.E.U. Tecnologia Educacional UNIFACS - quais sejam: o fomento ao desenvolvimento da autonomia dos alunos, do trabalho colaborativo e interdisciplinar e muito especialmente, a *Pedagogia da Exigência*;
- A construção de um modelo flexível, que respeitasse o princípio básico da EAD de favorecer a máxima flexibilidade para os alunos em termos de utilização do tempo e do local para a

- realização do seu processo formativo;
- Alcance de alta capilaridade e adaptação às características socioeconômica e tecnológica dos diversos públicos a serem alcançados [17];
 - Utilização de base tecnológica que possibilitasse e suportasse a realização de intensos processos de interação, o acompanhamento individualizado dos alunos e que reunisse e integrasse as diversas mídias disponíveis."

Abordagem Pedagógica Unifacs para o EAD

Fig. 5.

- **PAPER TEXT EXTRACT:**

"O atendimento a essas diversas premissas se deu com a construção do que foi chamado de Abordagem Pedagógica Unifacs para EAD (Figura 5), que corresponde a um conjunto de elementos, princípios e procedimentos que, operando de forma integrada, asseguram a qualidade das ações empreendidas [15]."

Modelo de Currículo EAD

- Um modelo de currículo especialmente concebido para EAD, composto de unidades específicas que asseguram o planejamento, a integração e a supervisão da implementação dos conteúdos .

Matriz 1	Matriz 2	Matriz 3	Matriz 4	Matriz 5	Fluxo	
Módulo 1	Módulo 1		Módulo 1	Módulo 1	Fluxo 1	Núcleo 1
Módulo 2	Módulo 2		Módulo 2	Módulo 2	Fluxo 2	
Módulo 3	Módulo 3	Módulo 1		Módulo 3	Fluxo 3	Núcleo 2
	Módulo 4	Módulo 2		Módulo 4	Fluxo 4	
		Módulo 3	Módulo 3	Módulo 5	Fluxo 5	
		Módulo 4	Módulo 4	Módulo 6	Fluxo 6	Núcleo 3
				Módulo 7	Fluxo 7	

Fig. 6.

-- > **PAPER TEXT EXTRACT:**

"Um modelo de currículo especialmente concebido para EAD, composto de unidades específicas que asseguram o planejamento, a integração e a supervisão da implementação dos conteúdos (Figura 6) [18] [19] [20].

Neste modelo de currículo existe uma matriz integradora (matriz 05), composta pelas disciplinas PPP¹ e PPI². Estas disciplinas estão presentes durante todo o curso e asseguram o exercício da interdisciplinaridade, do trabalho colaborativo e da contextualização dos conteúdos vistos nas demais disciplinas, através do exercício de atividades práticas, vinculadas ao universo de atuação dos futuros profissionais e à realidade local na qual eles estão inseridos [21]. "

1. PPP = Pesquisa e Prática Pedagógica, presente nos cursos de Licenciatura.

2. PPI = Pesquisa e Prática Interdisciplinar, presente nos cursos de Bacharelado e de Graduação Tecnológica.

Atores no Processo EAD

- Um sistema de gerenciamento e execução dos cursos composto por múltiplos sujeitos: coordenador de curso, coordenadores de matriz, professor, tutores (local e virtual)
- Acompanhamento individualizado e compartilhado dos alunos.

Fig. 7.

-- > **PAPER TEXT EXTRACT:**

"Um sistema de gerenciamento e execução dos cursos composto por múltiplos sujeitos de maneira a possibilitar o acompanhamento individualizado e compartilhado dos alunos.

A equipe de execução dos cursos é composta pelos seguintes profissionais: coordenador pedagógico, coordenadores de matriz, professores conteudistas, professores e tutores (Figura 7) [21]. "

Base Tecnológica e Outros Aspectos

- Uma base tecnológica pautada prioritariamente na WEB:
 - Disponibilização dos conteúdos em múltiplas mídias
 - Processos interativos (plataforma *Moodle*)
- Uma estrutura tecnológica e equipe de suporte
- Um sistema de logística e comunicação
- Um conjunto de sistemas computacionais que permitem o atendimento e acompanhamento acadêmico dos alunos de forma descentralizada
 - Sistema de acompanhamento acadêmico, vestibular eletrônico, matrícula, outros (desenvolvimentos internos)

Fig. 8.

-- > PAPER TEXT EXTRACT:

"Uma base tecnológica pautada prioritariamente na WEB , com a disponibilização dos conteúdos e realização dos processos interativos através da plataforma educacional *Moodle*.

Complementarmente são utilizados o material impresso, DVDs, serviço 0800 e outros serviços e mídias que variam de acordo com a especificidade e/ou necessidade dos públicos a serem atendidos.

A escolha da Web como base tecnológica prioritária se deu devido ao seu potencial de integração de várias mídias e de suporte a processos interativos intensos e abrangentes. Ao realizar-se esta opção, considerou-se também o desejo da UNIFACS de contribuir para a inclusão digital dos cidadãos que estavam distantes dessa mídia e que teriam a oportunidade de, ao mesmo tempo, aumentarem seus conhecimentos e diplomar-se em uma determinada área e ter o domínio do computador.

Uma estrutura tecnológica e equipe de suporte que assegurem o bom funcionamento e segurança do processo de forma contínua, bem como o atendimento às necessidades dos diversos públicos envolvidos no processo de implementação dos cursos.

Um sistema de logística e comunicação que assegurem o atendimento pontual dos alunos e diversos públicos envolvidos nos cursos em suas necessidades de informação e conteúdo, nos diversos meios

e formatos disponíveis.

Um conjunto de sistemas computacionais que permitem o atendimento e acompanhamento acadêmico dos alunos de forma descentralizada e compartilhada pelos diversos sujeitos envolvidos no processo de execução dos cursos e acompanhamento dos alunos."

Modelos e Práticas

Modelo EAD Unifacs - Web-like:

- Resultado de parcerias firmadas entre a Unifacs e organizações diversas (públicos corporativos e com necessidades formativas específicas)

Modelo EAD Unifacs - Semi-Presencial:

- Disponibilidade de instalações físicas da Unifacs compatíveis com essa modalidade (caso da existência de campus avançados da instituição) ou de demanda por altos níveis de presencialidade.

Fig. 9.

-- > **PAPER TEXT EXTRACT:**
"...."

"Modelo EAD Unifacs - *Web-like*

Resultado de parcerias firmadas entre a Unifacs e organizações diversas, esse modelo visa, principalmente, o atendimento de públicos corporativos e com necessidades formativas específicas.

O principal exemplo deste modelo é a parceria firmada com o Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Educação - SEC e do Instituto Anísio Teixeira IAT, visando a formação de professores em exercício da Rede Estadual Pública de Educação e que ainda não possuem a formação específica para lecionar. A Unifacs possui dois convênios para a formação de professores de Letras com Inglês e Matemática, atendendo a um público total de 1200 alunos, distribuídos em mais de 300 municípios.

Essa versão dos cursos EAD Unifacs, voltado a públicos específicos e corporativos, alcança altos níveis de capilaridade, pois os alunos realizam o curso em seus respectivos municípios e se deslocam periodicamente para a sede ou para os Polos EAD Unifacs para a realização dos encontros presenciais e avaliações. Nesse modelo de implementação, a organização parceira se responsabiliza principalmente pelas operações logísticas envolvidas no processo."

"Modelo EAD Unifacs - Semi-Presencial"

Utilizado em casos específicos, em que há disponibilidade de instalações físicas da Unifacs compatíveis com essa modalidade (caso da existência de campus avançados da instituição) ou de demanda por altos níveis de presencialidade, como é o caso de cursos que precisam de aulas em laboratórios."

Modelos e Práticas

- *Modelo EAD Unifacs - Parceria para Formação de Rede:*
 - Neste modelo, a organização parceira se responsabiliza pela montagem e gestão da Rede de Pólos EAD, preservando as responsabilidades da Unifacs no que diz respeito ao projeto pedagógico e realização/acompanhamento dos todos os aspectos acadêmicos dos cursos.
- *Modelo EAD Unifacs - Rede EAD Unifacs*
 - Nesse modelo, todas as operações são de responsabilidade exclusivas da Unifacs.

Fig. 10.

-- > **PAPER TEXT EXTRACT:**

"Modelo EAD Unifacs - Parceria para formação de Rede

Neste modelo, a organização parceira se responsabiliza pela montagem e gestão da Rede de Polos EAD, bem como pela comercialização dos cursos e arrecadação, preservando as responsabilidades da Unifacs no que diz respeito ao projeto pedagógico e realização/acompanhamento dos todos os aspectos acadêmicos dos cursos. "

"Modelo EAD Unifacs Rede EAD Unifacs

Nesse modelo, todas as operações, tanto da comercialização como acadêmicas são de responsabilidade exclusivas da Unifacs. Para a implementação dos cursos, segundo essa abordagem, a Unifacs institui e gerencia uma rede de parceiros, composta prioritariamente por instituições de ensino e/ou organizações vinculadas à educação. Estes parceiros passam a atuar de forma orientada pela Unifacs segundo princípios que assegurem e difundam a identidade institucional da instituição em outros municípios/regiões do estado/País."

Modelo EAD UNIFACS

Modelo de Operação

Modelo de Referência EAD Unifacs

- Modelo com presencialidade assíncrona (pólos)
- Mínimo de 4 horas semanais de presencialidade:
 - Tipicamente: 04 h (vídeo didático, encontros, palestras, aulas, atividades interdisciplinares, vídeo-conferência) + 04 h (ambiente virtual de aprendizagem e laboratório)
- Pólos (+parceiros)
- Atores: Coordenação geral de curso, professor, coordenador de matriz, tutor virtual, tutor local
- Mídias digitais:
 - Material didático no AVA (ambiente virtual de aprendizagem), material impresso e vídeo didático
- Dimensionamento de mídias por público-alvo

Fig. 11.

-- > **PAPER TEXT EXTRACT:**

"Os modelos descritos têm características específicas que redundam, dentre outros aspectos, da caracterização do público-alvo, da capilaridade desejada e da parceria (negócio) sendo efetivada. Por outro lado, todos os modelos desenvolvidos, praticados e implantados apresentam um conjunto de elementos comuns em termos de suas características pedagógicas e suas opções de mídias e atores (Figuras 11 e 12)."

Modelo de Referência EAD - Unifacs

Fig. 12.

-- > **PAPER TEXT EXTRACT:**

"Os modelos descritos têm características específicas que redundam, dentre outros aspectos, da caracterização do público-alvo, da capilaridade desejada e da parceria (negócio) sendo efetivada. Por outro lado, todos os modelos desenvolvidos, praticados e implantados apresentam um conjunto de elementos comuns em termos de suas características pedagógicas e suas opções de mídias e atores (Figuras 11 e 12)."

EAD UNIFACS Estrutura Atual

- EAD Unifacs:
 - Executa os cursos EAD e faz pesquisa (Nuppead)
 - Equipe do EAD UNIFACS:
 - +/- 80 pessoas (*staff* direto)
 - +/- 300 pessoas (incluindo tutores, professores, ...)
- Área ocupada: 1.900 m²
 - Operação e Pólo Salvador
- Aproximadamente 4.000 alunos

URL: [http:// www.nuppead.unifacs.br](http://www.nuppead.unifacs.br)

E-mail: nuppead@unifacs.br

Fig. 13.

-- > **PAPER TEXT EXTRACT:**

"A partir de 2005, a área de Educação a Distância da Unifacs evoluiu no sentido de sua consolidação como setor estratégico que perpassa todos os demais setores da Instituição através da criação de uma Adjuntoria para Educação a Distância. Em termos efetivos, a área consolidou-se como instância de realização das atividades EAD com vinculação direta à Reitoria e com um poder de articulação em relação aos demais setores da Instituição (graduação, pós-graduação, extensão, pesquisa e setores de apoio como um todo)."

EAD UNIFACS - Estrutura Atual

- Adjuntoria para Educação a Distância
- Setor de Gestão de Rede e Ações Estratégicas:
 - Setor de Marketing e Vendas
 - Setor de Comunicação e Logística
 - Gerências Regionais
- Coordenação Pedagógica e Operacional do EAD Unifacs
- Setor de Capacitação
- Setor de Produção de Material Didático
- Setor de Produção de Mídias Digitais
- Setor de Produção de Vídeo
- Setor de Tecnologia da Informação (TI)
- Secretaria Geral de Cursos EAD
- Coordenações de Cursos de Graduação
- Coordenação Geral de Cursos de Extensão
- Coordenação Geral de Cursos de Pós-Graduação (em implantação)
- Nuppead – Grupo de Pesquisa
- Setor de Apoio 0800 e CRM (serviço compartilhado com a IES)
- Apoio Financeiro e Recursos Humanos

Fig. 14.

"A Adjuntoria para Educação a Distância tem como incumbência a gestão e integração das ações de educação a distância em termos de cursos e, também, de fomento à utilização das facilidades EAD pelos demais setores da Instituição.

A Coordenação Pedagógica e Operacional do EAD Unifacs tem como ação básica a articulação do processo EAD em todos os seus aspectos visando a efetivação das propostas em curso para esta modalidade de ensino.

O setor de capacitação opera de forma integrada aos setores de produção das mídias utilizadas nos diferentes cursos e, dentre outras atribuições, conduz os atores EAD (professores, tutores e alunos) em todas as suas ações relacionadas tanto à produção quanto familiarização com aspectos do processo de formação na modalidade a distância.

Os setores de produção de material (SPM) e produção de vídeo (SPV), como o nome sugere, visam a criação e a produção do material didático dos cursos numa estratégia verticalizada e assumida estrategicamente pela instituição.

O Setor de Tecnologia da Informação (TI) é focado nas ações de suporte fortemente dependentes de tecnologia e necessárias para uma ação flexível e capilar de implantação de cursos na modalidade a distância. Como no caso, da verticalização assumida para a produção das mídias, o setor de TI foca

simultaneamente na especialidade dos processos EAD em sintonia com as especificidades do processo educacional segundo as diretrizes pedagógicas da Unifacs.

A Secretaria Geral de Cursos EAD (SGC EAD), como o nome sugere, observa e aplica todos os procedimentos inerentes a uma secretaria de cursos considerando o universo e a especificidade dos cursos na modalidade a distância.

O Setor de Gestão de Rede (SGR) existe como produto da necessidade de uma articulação eficiente na comunicação e operação dos cursos EAD junto aos pólos presenciais instalados."

Fig. 15.

"Em termos organizacionais, o EAD Unifacs definiu e criou um conjunto de novos setores focados no negócio e no processo EAD, tais como a produção de material didático, a capacitação de professores, tutores e alunos (inserção digital nos cursos) e a tecnologia da informação (TI) dentre outros."

"O EAD Unifacs, atualmente, conta com um *staff* fixo de aproximadamente 90 colaboradores suportando as ações dos setores mencionados, além de aproximadamente 300 professores e tutores (locais e virtuais) vinculados aos cursos EAD em andamento. A equipe de colaboradores do *staff* fixo opera num espaço com infraestrutura física de aproximadamente 1900 m² dispondo de 04 salas de apoio à realização de encontros presenciais (polo Salvador), 02 laboratórios para até 60 usuários, uma biblioteca especializada e espaço de convivência (polo Unifacs)."

EAD UNIFACS

Cursos (graduação e GTs)

- **Curso de Letras – SEC/IAT**
 - **Curso reconhecido** - Novembro 2006 (formatura 1a turma - Outubro 2007)
- **Curso de Administração**
- **Curso de Comunicação e Marketing**
- **Curso de Ciências Contábeis**
- **Curso de Sistemas de Informação**
- **Curso de Pedagogia**
- **Curso Normal Superior**
- **Curso de Letras – aberto**
- **Gestão de Varejo (GT)**
- **Gestão do Agronegócio (GT)**
- **Curso de Matemática – SEC/IAT**

Fig. 16.

"Ainda dentro do processo de evolução e consolidação da área de educação a distância, a Unifacs obteve o seu credenciamento para atuação nacional em 2006 e, mais uma vez, posicionou-se como uma das Instituições pioneiras no Brasil para atuação em EAD com tal nível de capilaridade."

EAD UNIFACS outros cursos

- Pós-Graduação (em implantação):
 - Ensino de Administração
 - Econegócios
 - Gestão de Saneamento Ambiental (MBA)
- Extensão:
 - Atendimento ao Cliente
 - Gestão de Processos
 - Prevenção de Acidentes
 - Diversos outros cursos
- Cursos presenciais com suporte EAD → Unifacs OnLine:
 - Desde 2004 → +/- 100 cursos suportados

Fig. 17.

EAD UNIFACS Pólos de Presencialidade

🌐 **Pólos EAD UNIFACS:**

- Pólos Salvador: Imbuí, Iguatemi e Federação
- Campus Feira de Santana
- Pólos Camaçari, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Jequié, Santo Antônio de Jesus, Lauro de Freitas, Alagoinhas, Juazeiro, Barreiras, Itamarajú, Eunápolis, Seabra, Serrinha
- Pólos Campina Grande (PB) e Foz do Iguaçu (PR)

🌐 **Pólos EAD (parceria):**

- Lauro de Freitas, Alagoinhas, Sátiro Dias, Brotas de Macaúbas, Entre Rios, Xique-Xique, Queimadas, Morro do Chapéu, Jacobina, Mirangaba, Central, Lagoa Grande, São Felipe, Jururuçu, Ibitiara, Riacho de Santana, Guaratinga, Itamarajú, Alcobaça, Belmonte, Camacã, Santo Amaro, São Gonçalo, Novo Horizonte

Fig. 18.

"De forma a atuar de maneira consistente com o princípio básico de crescimento gradual e pautado na vivência prática dos projetos EAD implantados, o EAD Unifacs conta com 252 polos EAD cadastrados, sendo que 67 destes se concentram na Bahia, onde a Instituição tem atuado de forma mais contundente, e os demais encontram-se em processo avançado de consolidação em outros estados da Federação."

EAD Unifacs

Ferramentas para Suporte Acadêmico

- **Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)**
 - **Moodle:** Plataforma customizada e adotada para gerenciamento dos AVAS

Para abrir o Guia do Teleduc e o Manual do Aluno você precisa ter Adobe Reader instalado em seu computador. Caso você não tenha, clique na imagem abaixo para salvar o programa.

Fig. 19.

EAD UNIFACS

Ferramentas para Suporte Acadêmico

- Sistema de Compartilhamento Integrado de Informações (SISAC):** Ferramenta comportando a caderneta eletrônica do professor e livro online para compartilhamento de informações, a respeito do aluno, entre professores, tutores, coordenações e secretaria acadêmica.
- Vestibular Eletrônico (VestibOnline):** Ferramenta que gerencia todo o processo seletivo, incluindo a inscrição, realização de prova eletrônica, correção de gabaritos, divulgação de resultados e primeira matrícula dos alunos
- FAQ EAD:** Ferramenta para gerenciamento de perguntas e respostas feitas por todos os envolvidos nos cursos EAD.

Fig. 20.

EAD Unifacs

Ferramentas para Suporte Acadêmico

- **Converse Conosco:**
 - Ferramenta destinada a garantir a comunicação dinâmica entre a secretaria acadêmica e os envolvidos com os cursos EAD. O sistema arquiva e organiza automaticamente as mensagens trocadas e gera gráficos estatísticos
- **Sistema de Avaliação Institucional (SISAI):**
 - Sistema desenvolvido com a finalidade de possibilitar a realização das avaliações institucionais para os alunos de EAD.
- **Portal EAD (em desenvolvimento):**
 - O Portal EAD é a Interface que dará acesso diferenciado aos usuários às diferentes ferramentas já citadas. O Portal é também o ambiente virtual que representa o Campus EAD da UNIFACS, favorecendo uma comunicação mais estreita com a comunidade interna e externa

Fig. 21.

DISCUSSÃO

WWW.NUPPEAD.UNIFACS.BR

Artigo referente à esta apresentação disponível no [link](#) e [livro referenciados](#):

<https://zenodo.org/record/3740519#.XprqshKjIU>

K. S. de Freitas, B. Araújo, R. Fernandes, A. M. Castro, A. E. Matta, A. A. Santo, C. S. Brito, J. S. B. Martins, C. de Oliveira, D. Mendonça, F. de Souza, G. de Oliveira, G. M. Neto, de A. José R, J. W. de Aragão, M. Pontes, M. C. de Melo, O. Preti, P. B. Machado, R. Tenório, T. Quadros, U. Lopes, e V. Barreto, *EAD no Contexto Brasileiro: Perspectivas nos Municípios Baianos*. Salvador, BA: ISP/UFBA, 2008.

Fig. 22.

REFERENCES

- [1] Guilherme Marback Neto, Joberto S. B. Martins, and Teresinha Quadros. A Educação a Distância na Universidade Salvador - UNIFACS Um Relato de Aspectos de Evolução da Área. In *EAD no Contexto Brasileiro: Perspectivas nos Municípios Baianos*, pages 41–56. UFBA - Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, April 2008.
- [2] Katia Siqueira de Freitas, Bohumila Araújo, Regina Fernandes, Alda Maria Castro, Alfredo Eurico Matta, Antonio Andrade Santo, Cristiane S. Brito, Joberto S. B. Martins, Cybele de Oliveira, Daelcio Mendonça, Flavio de Souza, Gleyva de Oliveira, Guilherme Marback Neto, de Almeida José R, José W. de Aragão, Marcia Pontes, Maria C. de Melo, Orestes Preti, Paulo B. Machado, Robson Tenório, Teresinha Quadros, Uaçai Lopes, and Vilma Barreto. *EAD no Contexto Brasileiro: Perspectivas nos Municípios Baianos*. ISP/UFBA, Salvador, BA, April 2008.
- [3] Yusra L. Visser, Lya Visser, Michael Simonson, and Ray Amirault. *Trends and Issues in Distance Education: International Perspectives*. Information Age Publishing, 2005. Library Catalog: www.researchgate.net.
- [4] Joberto Martins, Guilherme Marback, and Teresinha Quadros. Educação a Distância Contexto, Tendências e Tecnologia da Informação. In *Tendências em Tecnologia da Informação e Comunicação*, Tendências em Tecnologia da Informação, pages 1–20. Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia - SECTI, Salvador, Brasil, 2006.
- [5] Murat Öztok and Nesrin Özdener. Information and Communication Technologies in Collaboration Projects via the Internet. *International Journal of Information and Communication Engineering*, 1(6):226–231, June 2007.
- [6] Pelin Yildiz. Interactive Methods of Design Education as the Principles of Social Implications of Modern Communities.
- [7] Joberto S. B. Martins and Teresinha Quadros. Modeling Distance Learning Curricula for Capillary Approaches and Limited ICT Resource Scenarios. *Information and Communication Technologies and Real-Life Learning: New Education for the Knowledge Society*, 182:55, January 2006.
- [8] Olaf Zawacki-Richter, Eva Maria Baecker, and Sebastian Vogt. Review of Distance Education Research (2000 to 2008): Analysis of Research Areas, Methods, and Authorship Patterns. *The International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 10(6):21–50, December 2008.
- [9] Joberto S. B. Martins and Maria Carolina Souza. Supporting Pedagogical Strategies for Distance Learning Courses. In *Encyclopedia of Portal Technologies and Applications*, pages 1002–1010. IGI Global, 2007. ISBN: 9781591409892 Library Catalog: www.igi-global.com Pages: 1002-1010 Publisher: IGI Global.
- [10] Bob Moon. The Role of New Communication Technologies and Distance Education in Responding to the Global Crisis in Teacher Supply and Training: An Analysis of the Research and Development Experience. *Educação e Sociedade*, 29(104):791–814, October 2008. Publisher: CEDES.
- [11] Maria Carolina de Souza, Joberto S. B. Martins, and Teresinha Quadros. An Evaluation and Assessment Follow-up Infrastructure Support for Large Scale Distance Learning Courses. In *Proceedings of the Joint Open and Working IFIP Conference ICT and Learning for the Net Generation - LYICT 2008*, pages 1–11, Kuala Lumpur, June 2008. IFIP.
- [12] Jefferson Dias Duarte and Albina Pereira de Pinho Silva. Letramento Digital: Aspectos Sociais e Possibilidades Pedagógicas - Resenha. *Revista de Educação do Vale do Arinos - RELVA*, 3(1), October 2016. Number: 1.
- [13] Philippe Perrenoud. *Dez Novas Competências para Ensinar*. Artmed Editora, Porto Alegre, 2000.
- [14] Tom J. van Weert and Arthur Tatnall. *Information and Communication Technologies and Real-Life Learning: New Education for the Knowledge Society*. IFIP Advances in Information and Communication Technology. Springer, 2005.
- [15] Joberto S B Martins and Guilherme Marback. Evaluating by Experience the Role of Teachers and Tutors in Distance Learning Education. In *Proceedings of the VIII IFIP World Conference on Computers in Education (WCCE)*, pages 345–356, Cape Town, July 2005. IFIP.
- [16] Anton Knierzinger, Marijke Hezemans, Paul Nicholson, Joberto Martins, and Ricardo Azambuja Silveira. Real Life Learning: The Challenge of Creating and Establishing the Role of Online and Virtual Learning Environments for All. *Information and Communication Technologies and Real-Life Learning*, pages 277–281, 2005. Publisher: Springer, Boston, MA.
- [17] Joberto S. B. Martins and Teresinha Quadros. Experiences and Practices in Modeling Distance Learning Curricula for Capillary Approaches and Limited ICT Resource Scenarios. *Information and Communication Technologies and Real-Life Learning*, pages 55–65, 2005. Publisher: Springer, Boston, MA.
- [18] Joberto S. B. Martins, Guilherme Marback, and Sérgio de Figueiredo Brito. Interdisciplinary and Flexible Curricula Practices in Electric and Telecommunications Engineering - A Case Study. In *Proceedings of the IFIP WG3.2 Working Conference on Informatics Curricula, Teaching Methods and Best Practice - ICTEM 2002*, pages 1–13, Florianópolis, 2002. IFIP International Federation for Information Processing/.
- [19] José Moran. Tendências da Educação Online no Brasil. In *Educação Corporativa e Educação a Distância*. Qualitymark, Rio de Janeiro, 2005.
- [20] Joberto S. B. Martins and Teresinha Quadros. An Integrated Pedagogical Approach for Distance Learning Courses: Curriculum, ICT and Management. In Deepak Kumar and Joe Turner, editors, *Education for the 21st Century Impact of ICT and Digital Resources*, IFIP International Federation for Information Processing, pages 363–367. Springer US, 2006.
- [21] Teresinha Quadros and Joberto S. B. Martins. A Prática Interdisciplinar em Programas de Educação a Distância num Cenário de Novas Tecnologias da Informação e Comunicação. *Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação - SBIE)*, 1(1):340–350, November 2005.

Guilherme Marback Neto - Doutor em Educação pela UNESP - São Paulo. Mestre em Administração pela Universidade Federal da Bahia-UFBA. Especialista em Relações Públicas (Instituto Metodista de Ensino Superior-SP). Especialista em Desenvolvimento e Administração de Recursos Humanos (UFBA) e Especialista em Gestão Universitária (Universidade Estácio de Sá - RJ). Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Salvador - UNIFACS. A partir de 1999, atua como Vice-Reitor da UNIFACS. Desde 1984 atuou na UNIFACS como professor, coordenador de extensão, coordenador de Pós-Graduação, pró-reitor acadêmico. Implantou e coordenou a Avaliação Institucional da Universidade Salvador-UNIFACS, em 1995. Professor do Mestrado em Administração e dos cursos de pós-graduação lato sensu da UNIFACS. Foi membro da Comissão Técnica de Avaliação (CTA) do INEP/MEC. Membro da Comissão Técnica de

Acompanhamento da Avaliação (MEC) desde 2006.

Prof. Dr. Joberto S. B. Martins - Professor at Salvador University (UNIFACS) and PhD in Computer Science at Université Pierre et Marie Curie - UPMC, Paris (1986). Invited Professor at HTW - Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Germany) since 2003. Adjunto de Reitor para Educação a Distância of the Universidade Salvador (UNIFACS). Salvador University head and researcher at NUPPEAD, NUPERC and IPQoS research groups. Previously worked as Invited Professor at Université Paris VI and Institut National des Télécommunications (INT) in France and as key speaker, teacher and invited lecturer in various international congresses and companies in Brazil, US and Europe.

Terezinha G. T. Quadros - Socióloga (UFBA), Mestre em Administração (UFBA), Especialista em Relações Públicas (IMES-SP), Especialista em Educação Continuada e a Distância (UnB), Doutoranda em Ciências Sociais (UFBA), Professora Universitária e Coordenadora Geral do Núcleo de Pesquisa e Projetos em Educação a Distância da UNIFACS-BA. É também cidadã benemerita da cidade de Palmeiras e Fellow (empreendedora social da Ashoka).